

**AKADEMIK NAIM KARIMOVNING MUSTAQILLIKKACHA
BO'LGAN ILMIY TADQIQOTLARI MAVZU DOIRASI****Muzrabova Muslimaxon Ibodulla qizi,**

Toshkent amaliy fanlar universiteti

2-bosqich magistranti,

grossmacht.uz.am@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada akademik Naim Karimovning ilmiy merosi davrlashtirish tamoyillariga asoslangan holda statistik tahlillar orqali mustaqillik yillariga qadar chegara qilib olindi va shu asosida atroflicha o'rganildi. Masalani yanada yoritish maqsadida arxiv ma'lumotlaridan foydalanildi, bir qancha adabiyotlar o'zaro solishtirildi, qiyoslandi. Bugungi kunda Naim Karimov ilmiy merosining o'rganilishi adabiyotshunosligimiz rivoji uchun katta ahamiyatga ega ekanligi xususida mulohaza bildirildi.

Kalit so'zlar: adabiyotshunoslik, lirik syujet, lirizm, lirik qahramon, publitsistik she'riyat, munaqqidlik.

Annotation. This article delineates the scientific legacy of academician Naim Karimov up to the years of independence based on the principles of periodization through statistical analyses and provides an in-depth study on this basis. To further illuminate the issue, archival materials were utilized, and several literatures were compared and contrasted. It is noted that the study of Naim Karimov's scientific heritage today holds great significance for the development of our literary studies.

Keywords: literary criticism, lyrical plot, lyricism, lyrical hero, publicistic poetry, criticism.

Akademik Naim Karimovning ilmiy faoliyatini bir dengiz ulug'vorligiga qiyos etishimiz mumkin. Negaki yillar davomida yaratgan oltinga teng xazinasini, badiiy va ilmiy asarlari ilm ummonidan dur-u javohirlarni qo'lga kiritish ilinjida yurgan har qanday inson uchun bebaho xazina kabidir. Ustozning bizga qoldirgan ilmiy merosi nafaqat son jihatidan, balki mavzular qamrovi jihatidan ham bir inson aql-u idrokini lol qoldirarli darajada ko'p. Matnshunoslikda asl manbani o'qigan holda o'quvchilarga armug'on etish, jadidlarimiz, shuningdek, Hamid Olimjon, Oybek va shu singari boshqa adiblar ijodi va hayot yo'liga aloqador tesha tegmagan ma'lumotlarni ishonchli manbalar asosida dalillab, ommaga taqdim etish olimning biz yosh izlanuvchilar uchun bajargan eng buyuk missiyasidir. Darhaqiqat, ustozning gazeta va jurnallarda chop

etilgan maqolasi yoki o'quv qo'llanmasi bilan tanishar ekansiz bunda o'ziga xos yondashuv borligini sezasiz. Munaqqid sifatida shoir yoki yozuvchi ijodiga baho berishda ilmiylikka asoslangan mulohazalar bilan o'qirmanni aniq xulosa chiqarishga, mahvumlik ichra qolishga emas, balki chin ma'noda haqiqiy adabiyotshunosning teran mushohadalari bilan tanishish baxtiga muyassar etadi. Aynan shu fikrimizning isboti sifatida akademik Naim Karimovning barcha turdagi ma'naviy merosi nomlari jamlangan “Биобиблиографик кўрсаткич” kitobidan joy olgan Ozod Sharafiddinovning qarashlaridan namuna keltiramiz: “Naim Karimov kim to'g'risida yozmasin, kitobida risolasida va hatto maqolalarida, albatta, biron yangi gap aytishga, yozuvchining ijodi bilan bog'liq bironta muhim tafsilotni bayon etishga urinadi” [1:6]. Ushbu kitobda so'zboshi sifatida Ozod Sharafiddinov o'z mulohazasini bildirar ekan o'zining va ustoz N.Karimovning ayni mavzularda oldinma ketinlikda chop etilgan maqolalarini solishtiradi va N.Karimovning ishida ijodkorlarga oid shu kunga qadar o'rganilmagan va hech bir joyda aytilmagan, nashr etilmagan yangi tafsilotlar, nomlarning borligini ta'kidlaydi.

Har bir olimning olib borgan tadqiqot ishini yoki ijodkorning ijod olamini davriylik nuqtayi nazaridan tahlil qilish, ya'ni tadqiqotchining ilmiy merosini xronologik tartib berib o'rganish va xulosa chiqarish adabiyotshunoslar ishini ancha muncha yengillashtiradi va ortiqcha chalkashlikning oldini oladi. Biz ham shu tamoyilga asoslanib akademik N.Karimov tadqiqot doirasini an'analarga suyangan holda ikki davrga bo'ldik:

1. Mustaqillikkacha bo'lgan ilmiy faoliyati.
2. Mustaqillikdan keyingi ilmiy faoliyati.

Quyida qisqartmalar asosida 1991-yilgacha ustozning olib borgan, shug'ullangan ilmiy faoliyatining mavzu nomlarini keltiramiz. Har bir yil yuzasidan bir yoki ikki mavzu nomini tahlilimizda namuna qilib keltirdik, zotan shu yo'sin ham ushbu kichik ilmiy tadqiqotimiz uchun yetarli deya xulosaga keldik. Muhim sanalar yuzasidan quyidagi ma'lumotlarni “Биобиблиографик кўрсаткич” kitobidan oldik.

1963-yil – “Hamid Olimjon poetik mahoratining ba'zi masalalari” mavzuida filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyasini himoya qildi.

1964-yil – “Hamid Olimjonning poetik mahorati” nomli dastlabki monografiyasi nashr etildi.

1979-yil – “Go'zallikning olmos qatralari: H.Olimjon lirikasi” – Toshkent: Yosh gvardiya. - 247 b.

1982-yil – “Urushdan keying davr o'zbek sovet adabiyoti” – Toshkent: Fan - 160 b.

1984-yil – “Hozirgi o‘zbek she‘riyati”. – Toshkent: O‘zbekiston. - 39 b.

1985-yil – “Oybek gulshanida qolgan g‘unchalar”: (Oybekning tugallanmagan asarlari to‘g‘risida)/ Mas‘ul muharrir M.Sultonova. – Toshkent: Fan. - 80 b.

1988-yil – “Pushkin va o‘zbek she‘riyati”. – Toshkent: Fan. - 78 b

1989-yil – “Hamid Olimjon lirikasi”. – Toshkent: O‘zbekiston. - 30 b

Endi esa vaqtli matbuotda va to‘plamlarda mustaqillik yillariga qadar bosilgan maqolalaridan ayrimlarini sanab o‘tamiz:

1959-yil – “Shoir va folklor” [Hamid Olimjon yubileyi oldidan] // O‘zbekiston madaniyati. – 16-dekabr.

1959-yil – “Hamid Olimjonning “Zaynab va Omon” poemasi qofiya” // O‘zbek tili va adabiyoti. - № 4. - B. 30-35.

1961-yil – “Hamid Olimjon harbiy lirikasining poetik xususiyatlari” // Adabiyotshunoslik va tilshunoslik masalalari. – 3-kitob. – B. 40-53.

Shu o‘rinda bir ma‘lumotni ham berib o‘tishimiz kerak. Ustoz N.Karimov faqat adabiyotshunoslik doirasida emas, balki san‘at va madaniyat sohasida ham o‘z ovozigaga ega inson edi. Buni mustaqillik yillariga qadar ishlangan bir necha kinofilmlarga bildirgan munosabatidan bilib olamiz. Namuna: **1965-yil** – “So‘nmas yulduz”: [“Ulug‘bek yulduzi” kinofilmi haqida] // O‘zbekiston madaniyati. - 19-iyun.

1967-yil – “Hamzashunoslar Farg‘onada” // O‘zbek tili va adabiyoti. - № 3. – B.62-63.

1970-yil – “Oybekning nasriy she‘rlari” // O‘zbek tili va adabiyoti. - № 2. - B.88-90. (Tirik satrlar).

1972-yil – “Sholoxov va Koreya adabiyoti” // // O‘zbekiston madaniyati. – 4-avgust. Hammuallif: E.Karimov.

1974-yil – “Adabiy tanqidchilikning muhim burchi” // O‘zbekiston kommunisti. - № 3. – B. 56-62.

1975-yil – “Adabiy tanqid va adabiy jarayon” // Adabiyotimizning yarim asri. – Toshkent. – 12-kitob. – B. 251-262.

1975-yil – “Oybekning yangi topilgan she‘ri” // O‘zbekiston madaniyati. – 30-sentabr.

1976-yil – “Zahmatkash olim”: [A.Hayitmetov 50 yoshda] // O‘zbekiston madaniyati. – 20-may.

1977-yil – “Inqilob bongi”: [Hamza haqida] // O‘zbekiston madaniyati. – 1-mart.

1978-yil – “Go‘zallik hayotda”: [“Oltin vodiyan shabadalar” romanining ijodiy tarixi] // O‘zbek tili va adabiyoti. - № 2. – B.10-15.

1979-yil – “Tug‘yon” [Adabiyotshunoslik haqida] // O‘zbekiston madaniyati. – 13-mart. (Aynan mana shu juda ko‘p maqola nashr qilinga va ularning askari H.Olimjon va Oybek haqida).

1980-yil – “Sehr daryosi”: [Mirtemirning 70 yilligiga] // O‘zbekiston madaniyati. – 25-noyabr.

1981-yil – “Xalq san‘atkori: O‘zbek she‘riyatida socialistik realizm metodining qaror topishida Hamza ijodining roli // Hamza ijodi haqida. – Toshkent. – B.9-86.

1982-yil – “Tanqid madaniyati: Xolislik, dadillik va teranlik”: [Davra suhbat] // O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati. 15-oktabr.

1983-yil – “Toshkentnoma” dostonining poetik xususiyatlari: [M.Shayxzoda asari] // O‘zbek tili va adabiyoti. - № 5.- B. 37-42.

1983-yil – “She‘riy shakllar va uslubiy yo‘nalishlar” // O‘zbek adabiyotida janrlar tipologiyasi va uslublar rang-barangligi. – Toshkent. – B. 703-733.

1984-yil – “70-yillar she‘riyati to‘g‘risida ba‘zi mulohazalar” // Hozirgi adabiy jarayonning aktual problemalari. – B. 83-94.

1985-yil – “Oybek she‘rlarini tekstologik o‘rganish tajribasi” // Oybek ijodiy metodi va zamonaviylik. – Toshkent. – B. 136-146. (Ushbu yilda akademik N.Karimovning jami 25ta maqolasi gazeta va jurnallarda chop etilgan va biz namuna o‘laroq bir dona maqolasini ro‘yxatda aks ettirdik).

1986-yil – “Murakkab va mashaqqatli davr farzandi”: [Cho‘lpon haqida] // Saodat. - № 6. – B. 195-201.

1987-yil – “Yangilanish yo‘lida”: [O‘zbek adabiyoti va tanqidchiligining muhim masalalari haqida] // Sharq yulduzi. - №10. – B. 181-184.

1988-yil – “Boy ila xizmatchi” dramasi ijodiy taqdiri // Hamza Hakimzoda ijodiy problemalari: (tadqiqotlar). – Toshkent. – B. 55-63.

1989-yil – “So‘fizoda va Hamza” // O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati. 3-fevral.

(Hamzaning 100 yilligi munosabati bilan ushbu yili ustoz tomonidan ko‘plab maqolalar nashr etilgan. Shu bilan birga Usmon Nosir, Oybek ijodiy faoliyati xususida ham bir qancha maqolalar gazetalar yuzini ko‘rgan).

1990-yil – “Jadidchilik nima?” // San‘at. - №.12 – B. 5-6.

Biz faqatgina o‘zbek tilida nashr etilgan maqolalaridan namuna keltirdik xolos. Ustoz N.Karimovning rus, ingliz, tojik, qirg‘iz tillarida ham ommaga tadqim etilgan maqolalari bor. Yuqorida keltirilgan statistikadan shuni xulosa qilamizki Naim Karimov mustaqillik yillariga qadar Hamid Olimjonning lirikasi, poetik mahorati, hayot va ijod yo‘liga aloqador biz bilmagan, mahvumligicha qolgan ayrim ochiqqlangan masalalarni o‘rgangan. Bu bilan bir qatorda Oybek ijodini, Oybek va Zarifa hayot

yo'liga oid hodisalarni, uning tugallanmay qolgan asarlariga oid qarashlarini, umuman olganda Oybekning o'zbek adabiyoti va adabiyotshunosliga o'z asarlari bilan qo'shgan hissanini chin ihlos ila o'rgangan. Hamid Olimjon, Oybek safiga ustoz tomonida mustaqillik yillariga qadar eng ko'p o'rganilgan obyekt sifatida yana Usmon Nosir, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Zulfiya, Mirtemirni ayta olamiz. Ammo yuqorida ta'kidlaganimizdek Hamid Olimjon va Oybek ijod olamini har tomonlama kashf etishga qaratilgan turli ilmiy tadqiqot ishlari ustoz chop ettirgan maqolalari ichida salmoqli o'rinni egallagan.

Ushbu kichik ilmiy tadqiqot ishimizda amaliy jihatdan yaxshi natijaga erishish uchun ustoz N.Karimov tomonidan shaxsan o'z qo'llari bilan tartib bergan papkalarga yuzlanamiz. Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi arxivida saqlanuvchi papkalar biz uchun eng ishonchli manba bo'la oladi. Bu yerda ustozning 111ta jamlanmalardan iborat (papka) yig'ilmasi bor va biz namuna o'laroq bu papkalarining bir nechtasiga yuzlanamiz. Papkalarda jamlangan materiallarning statistikasiga, mavzu doirasiga va ustozning qalamiga oid maqolalarga, boshqa shaxslar tomonidan chop etilgan, papkada jamlanib kelingan gazeta, jurnallarga e'tiborimizni qaratamiz. Iraqami bilan muzey arxivida saqlanayotgan papkada ustoz Naim Karimovning o'z davrida gazetalarda nashr etilgan Zulfiya ijodiga mansub she'rlari, ba'zi ijodkorlar haqida yozgan maqolalari, Zulfiya haqida boshqa munaqqidlarning, xususan, N.Karimov domlining "She'riyatimiz malikasi" nomli maqolasi, qo'lyozma va kompyuterda chiqarilgan hikoya, asarlar mundarijasi keltirilgan ro'yxatlar joy olgan.

Papkani saqlanayotgan holatida tartib bilan tahlil qilib boramiz. Papkani ochar ekansiz 1-o'rinda "Zafaron fasli edi..." nomi ostidagi qo'lyozma nusxadagi hikoyaga ko'zingiz tushadi. Sahifalar soni 9ta, kompyuterdan chiqarilgan va tahrirdan o'tkazilgan sahifalar soni esa 13ta. Bundan so'ng 12dona fotonusxalar bor va ularning birining ust qismida "Здесь родилась я" (Bu yer – mening tug'ilgan joyim) yozuvi bor. Bundan ayon bo'ladiki, ushbu illyustratsiyalar Zulfiyaning tanlangan she'rlari kitob holatida nashr etilishi uchun ishlangan. Papkada 1965-yil 24-noyabrda chop etilgan rus tilidagi "ТАШКЕТСКАЯ ПРАВА" gazetasidan tortib 1970-yil 28-aprelda nashr etilgan "УЗБЕКИСТОН МАДАНИЯТИ" nomli gazetalargacha bor. Yig'ilmada asosan Zulfiyaning turli yillarda gazetalarda chop etilgan she'rlari, hamda shoir haqida boshqa ijodkor va munaqqidlarning mulohazalari aks etgan maqolalar chop etilgan gazetalar yig'ilgan. Davr kishanlariga zanjirband bo'lgan holda sovet ruhi ufurib turgan maqolalar ham bor gazetda. Biz asosiy fokusimizni N.Karimovning ilmiy tadqiqot ishiga qaratamiz va munaqqid sifatida papkadan joy olgan ustozga tegishli bir maqolaga yuzlanamiz. Maqola 1985-yil 30-noyabr sanasi "ТОШКЕНТ

ХАҚИҚАТИ” gazetasidagi “She’riyatimiz malikasi” nomi bilan nashr etilgan. Ushbu maqola shoira Zulfiya tavalludining 70 yilligi munosabati bilan bosib chiqarilgan. Maqola 2017-yil nashr etilgan akademik Naim Karimov faoliyatini aks ettiruvchi “Biobibliografik ko‘rsatgich” kitobida 1985-yilga oid maqolalar ro‘yxatidan ham joy olgan. Maqolada munaqqid shoirona yondashuv orqali Zulfiya ijodiga baho beradi, o‘z fikr-mulohazalarini Mirtemirning shoira Zulfiyaga bergan bahosi orqali dalillaydi. Zamon, davr charxpalagidan ayro tushib qolishning imkoni bo‘lmagani uchun ham N.Karimov domla Zulfiya ijodiga quyidagicha baho beradi va bu berilgan baho urush yillarida Zulfiyaning ijod olamidagi durdonalariga oiddir: “U endi lirik syujetdan ortiqcha detallar va tafsilotlarni olib tashlash, she’r g‘oyasini yorqin ifodalashga yordam beradigan tasviriy vositalarni tanlash, she’rda kayfiyat yaratish, she’rga o‘z ruhiy tarixi va ma’naviy boyligini olib kirish san’atini o‘rgandi. Uning she’rlarida lirizm va **grajdanlik pafosi** kuchaydi”.

Ustoz Naim Karimov munaqqid sifatida shoira ijod olamiga o‘z bahosini berar ekan yondashuv jihatidan davriylik tamoyillariga suyangan holda shoira ijodida bo‘lgan o‘zgarish va haqiqiy shoira sifatida shakllanishini vaqt nuqtayi nazaridan baholaydi. Masalan:

1. 30-yillardagi ijodiy kashfiyotlari va ularning biroz jo‘n va biroz soddaligi. Buni ustozning quyida bildirgan munosabati orqali dalillaymiz: “Agar 30-yillar Zulfiya she’riyatining lirik qahramoni hali chuqur fikrlash va his qilishdan tevarak-atrofdan ro‘y berayotgan katta ijtimoiy voqealarni teran idrok etishdan uzoqligi...” [2:2].

2. Urush yillarida Zulfiya she’riyatida dunyoda bo‘layotgan jiddiy ijtimoiy-siyosiy vaziyat sabab yanada kuchli bo‘lish, oyoqqa turish va osuda hayot uchun kurashish maqsadi old qatorga chiqdi. Bu holatni ustoz N.Karimov quyidagicha baholaydi: “Zulfiyaning urush yillarida yozilgan aksar she’rlaridagi fikriy teranlik, hayotiy mushohadalar, orginal tashbehlar va she’riy tilning yorqinligi shoirning bu davrga kelib kamolot yo‘liga chiqqa boshlaganidan darak beradi...”.

Akademik N.Karimov aynan mana shu davrda Zulfiya she’riyatida ko‘tarilish va yuksalish bo‘lgan deya ijodkor badiiyatidagi quyidagi o‘zgarishlarni sanaydi:

- a) Lirik syujetdan ortiqcha detallar va tafsilotlarni olib tashlash;
- b) She’r g‘oyasini yorqin ifodalashga yordam beradigan tasviriy vositalarni tanlash;
- c) She’rda kayfiyat yaratish;
- d) She’rga o‘z ruhiy tarixi va ma’naviy boyligini olib kirish.

N.Karimov tomonidan yuqorida sanalgan ijodkor ijodiyotidagi o'zgarishlar bir munaqqidning shoira badiiy mahoratini har tomonlama tahlil ostiga olganini, yillar davomida ilmiy jihatdan kuzatib, tahlil qilib borganini tasdqilaydi.

3. Urushdan keyingi yillarda Zulfiya ijodi. Bu davrni ustoz qisqa va lo'nda qilib "davarning bosh qon tomirini topishga urinish" deya tavsiflaydi. Va shoironing mehnat mavzuini yoritish uchun **publitsistik she'riyat imkoniyatidan** foydalanganligini izohlab o'tadi.

Umuman olganda ushbu papka yuzasidan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, akademik Naim Karimovning mustaqillikkacha bo'lgan ilmiy faoliyatini o'rganishda arxiv ma'lumotlari ham katta ahamiyatga ega. Zulfiya ijodining N.Karimov ilmiy faoliyatida o'rganilishida ushbu saqlanib qolgan arxiv ma'lumotlari ma'lumot beradi.

Arxivdan joy olgan yana bir papkaga yuzlanamiz. M.Shayxzoda haqidagi yig'ilma ikki qismdan iborat papkada saqlanadi. Shunday papkalardan biri 4 raqami ostida saqlanadi. Papkadan quyidagi hujjatlar joy olgan. Masalan, Maqsud Shayxzoda tavalludining 70 yilligi munosabati bilan Ozarbayjon xalq yozuvchisi Mirza Ibrohimovning "So'z hikmati" nomli o'zbek tilidagi maqolasi, Erkin Jabborovning O'zAS gazetasida 2001-yil 9-oy 7-sanasida nashr etilgan "Ustodlar" rukni ostidagi "She'r farzand" nomli maqolasi, 1963-yilda "Toshkent oqshomi" gazetasida Maqsud Shayxzodaning aynan o'zi haqida yozgan "O'zim haqimda ikki og'iz so'z" nomli maqolasi, 1998-yil 30-iyulda nashr etilgan "Davri" gazetasi "Iskandarning shohi bormidi?" nomi bilan va nashr etilgan bor joyi yirtilgan "Meros" nomli gazeta "Imom al-Buxoriy" haqidagi maqola, Suyuma G'aniyevaning 2008-yil 5-6-aprel kunlari deya yozilgan Maqsud Shayxzoda haqidagi maqolasi joy olgan. Maqola aynan qaysidir gazetada chop etilgan holatda emas, kopyuterdan chiqarilgan 5 varoqdan iborat holatda papkada saqlanmoqda. Maqolaning ayrim joylari rangli qalam yoki ruchka yordamida ustoz tomonidan belgilangan, ishoralar qoldirilgan. Demak, bundan xulosa qila olamizki, ustoz o'z tadqiqot faoliyatida ushbu maqolaning ayrim joylaridan foydalagan yoki tahrir ostiga olgan. Undan so'ng Mahbuba Rahim qizining "U chin inson edi" nomli qaysi yili yozilganligi keltirilmagan, ammo anchagina oldingi davrlarga oidligi ko'rinib turgan maqolasi bor. Maqola Maqsud Shayxzoda haqida bo'lib, ayrim joylariga ustozning imzosi tushirilgan. Ushbu topilmadan xulosa qilib aytamizki, ustoz Maqsud Shayxzodaga oid qanday maqola yoki xotira chizgilari bo'lsa barini yig'ib borgan. Navbatdagi maqola ham ustoz tomonidan boshdan ohir tahrir qilingan, ruchka yordamida qo'shimcha fikrlar qo'shilgan. Maqola muallifi Turob To'la, ammo ishning qachon yozilgani va qaysi gazetada nashr qilinishi kerakligi haqida ma'lumot yo'q. Turob To'la qalamiga mansub bu maqola tashqi ko'rinishi juda oldingi davrlarga oid.

Kompyuterdan chiqarilgan yozuv esa eskiligi jihatidan mustaqillikdan oldin tayyorlangan material, nazarimizda. Maqsud Shayxzodaning xotirlanishi, ilm maydonida o'z so'ziga ega inson bo'lganligi xususida so'z yuritiladi. Turob To'la qalamiga mansub yana bir maqola bor va bu ish ham Naim Karimov tomonidan ko'p o'rinda tuzatishlar ila tahrir qilingan. O'qib tanishib chiqqan odam bu ishni xotira daftaridan namunalar deb o'ylaydi. Maqsud Shayxzoda esga olingan. N.Karimov 12 varoqdan iborat ushbu ishning bosh sahifasiga qalam yordamida quyidagi izohni yozganlar: "Uziq! Ortiqcha izoh, tafsilotlar ko'p! Qisqartish lozim". N.Karimov ustoz yozuvchi va ijodkorlarning tayyorlagan materialini birinchi qo'l sifatida tekshirib, tahrir qilgan va undan so'ng maqolalar gazeta yoki jurnallarda chop etilgan deya xulosa qila olamiz. Xuddi shunday papkada saqlangan topilmalardan biri kompyuterdan namuna sifatida chiqarib olingan Husayin Barganning "Jahon adabiyoti" jurnalida "Turkiy dunyo buyuklari" rukni ostida chop etilgan "Maqsud Shayxzoda" nomli kichik qissa ko'rinishidagi avtobiografik xarakterga ega asaridir. Asar ham boshqa yuqorida nomlari zikr etilgan ishlar qatori ustoz tomonidan sinchkovlik bilan o'rganilgan, rangli qalamlar bilan alohida belgi qoldirilgan. Papkada ustoz qaysi yilda Maqsud Shayxzodaga aloqador maqola nashr etilgan yoki nashrga tayyorlanayotgan bo'lsa yig'ib borgan. Munaqqid sifatida hech bir maqolani chetda qoldirmagan va diqqat bilan tanishib chiqqan. Papkada yana ustoz qalamiga mansub "Ezgulik manzillarida" nomli "Yodnoma" rukni ostida chop etilgan maqola ham bor. Aynan maqola bosib chiqarilgan joy qaysidir gazetadan qirqib olingan, gazeta nomi noma'lum. Maqola 1998-yil iyul sanasida bosib chiqarilgan bo'lsada uning katta qismida ustoz Naim Karimov Maqsud Shayxzoda va Oybekning chin ma'nodagi ijodiy do'stliklari xususida so'z yuritadi. Buning isboti sifatida quyidagi voqea eslanadi. Maqsud Shayxzoda uzoq yillarga sovuq o'lkaga surgun tarzida yuboriladi va ayrim sabablarga ko'ra muddatidan ancha oldin vatani (O'zbekiston)ga qaytariladi. Uning qaytganidan faqat va faqat ochiq oydin, hech bir ortiqcha muammolar tug'ilishidan qo'rqmasdan Oybek sevinadi, hatto Shayxzodaning uyiga borib ishi yurishib ketguniga qadar sarflashi uchun pul ham beradi. Bu hodisa haqiqiy do'stlik aloqalarining qanchalar mustahkam bo'lganini ko'rsatadi. Maqolada Naim Karimov Shayxzodaning quyidagi fikrini keltiradi: "Bugun o'zbek tilida ilk bor "Traktor" she'rini bitdim. Uni qisib-qimtib Oybekka ko'rsatdim. Oybek she'rni takror-takror o'qib chiqqach, ayrim kalimalar tagiga chizib, juda kamtarlik va muloyimlik bilan menga og'ir botmasin, deb "Ana shu so'zlarni boshqacharoq iboralar bilan almashtirilsa, she'rning ma'nosi yana ham chuqurlashgan bo'lurdi", degan mahlahatni berdi. Bu mulohazalar va keying ana shunday fikr olishuvlar men uchun yaxshi maktab bo'ldi" [3:3]. Maqola bilan tanishib

chiqish davomida Oybek va Maqsud Shayxzodaning ijodi bir-biridan kuch olib ungani, o'sganiga shohid bo'lasiz. Ustoz Naim Karimov buni yilma-yil oldinma-ketinlikda ikki ijodkorning bir biriga yaqin mavzularda chop etilgan turli janrdagi asarlari orqali tahlil qilib boradi. Maqola yakuni ham juda go'zal tuagllangan: "L.N.Tolstoyning aytishicha, iste'dod ishga, mehnatga va insonga muhabbat qo'yishdan iborat. Agar iste'dodning ana shu ta'sirini rost deb topsak, Oybek va Shayxzodadek iste'dod sohiblari XX asr o'zbek adabiyotida kam topiladi" [3:3].

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, akademik Naim Karimov ilmiy faoliyatini tizimli ravishda o'rganishda avvalo davrlashtirish tamoyillariga diqqat qaratishimiz va undan so'ng kitob holatida nashr etilgan qo'llanmalarini o'rganishimiz, tadqiqotchi sifatida amaliy jihatdan yanada yaxshi natijaga erishish uchun esa ustozning yillar davomida yig'ib borgan papkalaridan xabardor bo'lishimiz kerak. Zero, aynan ustozning o'z qo'llari bilan yozgan yozishmalari, g'oyat tartibli husnixati, maqolar uchun bildirgan tahlillari, yozib qoldirgan izohlari bir buyuk olimning ishi qanchalik zahmatli va shu jumladan temir intizomli bo'lganligini ko'rsatadi. Yaxshi munaqqid bo'lish uchun bir ijodkor ijod olamiga mansub ishlarni o'n yil yoki yigirma yil emas, hatto oltmish yillik kuzatish, jamlab borish va so'ngra mukammal tahlil va tanqid qilish mumkinligini akademik Naim Karimov arxiv ma'lumotlari orqali anglab yetamiz. Munaqqidlarning adabiyotshunosligimiz tarixida o'rni haqiqatdan juda kattadir. "Adabiyot nazariyasi asoslari" kitobida o'zbek adabiy tanqidchiligi g'oyat murakkab va ziddiyatli yo'lni bosib o'tganligi xususida so'z boradi. Katta axlod munaqqidlari safida ustoz Naim Karimov ham sanab o'tiladi: "Mustaqillik epkinidan "ikkinchi nafas"i ochilgan O.Sharafiddinov, U.Normatov, N.Karimov, I.G'ofurov, A.Rasulov kabi katta avlod munaqqidlari hamda ularning yoniga kirgan keying bo'g'inlarning..." [4:17].

Adabiyotshunosligimiz rivojida ustoz Naim Karimovning mehnati benazir. Yosh tadqiqotchi sifatida ustozdan qolgan ma'naviy meros namunalarini mukammal o'rganishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Академик Наим Каримов / Биобиблиографик кўрсатгич; Наим Каримов, 2017. "MUMTOZ SO'Z". – 186 б.
2. Наим Каримов. ШЕЪРИЯТИМИЗ МАЛИКАСИ // ТОШКЕНТ ҲАҚИҚАТИ. 1985 йил 30 ноябрь.
3. Наим Каримов. Эзгулик манзилларида // Gazeta nomi nomi. 1998 йил 17 июл, - № 29 (3465).

4. Dilmurod Quronov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent: Akademnashr, 2018.